

Бренько Борис Семенович

к.і.н., доцент

ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0000-0001-5176-2580>

Люблін Віталій Давидович

к.ю.н., доцент

<https://orcid.org/0000-0001-8743-6189>

Смілевський Максим Леонідович

к.ю.н.,

заступник начальника Другого СВ ТУ ДБР у м.Львові

<https://orcid.org/0000-0003-2666-7295>

ОКРЕМІ АСПЕКТИ СВІТОВОГО ДОСВІДУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. Стаття присвячена аналізу різних підходів до регулювання інформаційного простору як однієї зі сфер реалізації державного суверенітету. Проаналізовано існуючий міжнародний досвід правового регулювання відносин в інформаційному середовищі.

Наголошується, що в межах міжнародного співробітництва необхідно визнати і почати застосовувати основи міжнародно-правового регулювання інформаційного середовища і впровадити унікальні міжнародні правила, що забезпечують сумісність і можливість спільного використання інформаційних систем, що діють в різних державах.

Ключові слова: інформація, інформаційне середовище, інформаційна діяльність, інформаційна політика.

Annotation.The article is devoted to the analysis of different approaches of information space regulation as one of the spheres of realization of state sovereignty. It is also dedicated to the problem of relations regulating by administrative law and to the theoretical research of law instruments owned by authorities in various countries which are used in informative sphere. The existent international experience of legal regulation of relations in an informative environment has been analysed.

In order to improve the legal regulation of the information sphere by the state, most developed world countries have improved the mechanism of such regulation through reforming its system. As a result of these reforms, has changed the perception of the public authorities role in information sphere management and regulation and in activities aimed at fulfilling the needs of information consumers. Priority is given to the timeliness, quality and speed of the provision of information services. In the article it is stated that in the legal field of Ukraine it is necessary to change the form of relations between the authorities and the population of the country, transforming legal relationships from "command" type to "service" type. To do this, it is necessary to ensure transparency and openness (according to the current legislation), the limits of legal regulation, which will increase the coefficient of trust to the authorities; to develop standards of quality of work of the authorities; to develop state programs aimed at implementation of the state personnel policy in the sphere of regulation of legal relations in the information environment.

It is marked that within the framework of international cooperation it is needed to acknowledge and begin to apply bases of international law regulation of informative environment and inculcate the

unique international rules, which would provide compatibility and possibility of the general use of the informative systems, operating in the different countries.

Keywords: information, informative environment, informative activity, informational policy.

Вступ

Механізм функціонування інформаційної сфери на глобальному рівні здійснює як безпосередній, так і опосередкований вплив на аналогічну ланку життєдіяльності суспільства всередині країни. Крім того, стан та тенденції розвитку у сфері управління інформаційної діяльності в розвинених країнах є орієнтиром для окреслення перспективних шляхів розвитку організації аналогічної діяльності в Україні.

Аналіз дослідження даної проблеми свідчить про те, що є дослідження різних аспектів проблем адміністративно-правового регулювання відносин в інформаційному середовищі у працях таких вітчизняних та зарубіжних дослідників, як: В.Авер'янов, Ю.Битяк, І.Коліушко, В.Колпаков, Д.Лук'янець, В.Олуйко, О.Остапенко, В.Селіванов, О.Скакун, Г.Берксдейл, П.Страсман та інших.

Тому метою даної статті є доцільно проведення аналізу напрямів розвитку інформаційної сфери і світового досвіду розвинених країн.

Результати дослідження.

Одне з провідних місць у програмах та виступах різного рівня закордонних політичних діячів займає дефініція «інформаційне суспільство», а багато лідерів світових держав якраз саме з цим видом суспільства пов'язують їх майбутнє. Найбільш яскраво такі тези прослідковуються у діяльності Ради Європи («побудова інформаційного суспільства»), Великобританії та Канади («створення інформаційної магістралі»), адміністрації Президента США («утворення національної інформаційної інфраструктури»). Розробкою та вдосконаленням відповідних програм та концепцій розвитку інформаційних і комунікаційних технологій також займаються держави Європейського Союзу, а також окремі країни Азії.

З врахуванням інтересів всього суспільства, значні перетворення, які відбуваються майже у всіх галузях суспільного життя, у зв'язку із запровадженням інформаційних і телекомунікаційних технологій (далі за текстом – ІТТ) мають бути контрольовані. В цьому процесі Україна дещо відстає, однак це дає можливість зрозуміти роль державного впливу для цілеспрямованого формування основ інформаційного суспільства на прикладі інших країн та врахувати типові помилки і прогалини, що мають місце у ході суспільного розвитку. Взаємозв'язок та взаємна зумовленість правових, економічних, технологічних, соціальних і культурних чинників у становленні інформаційного суспільства виявляється в лібералізації правил регулювання інформаційного та телекомунікаційних ринків, у підвищенні ролі державного регулювання і міжнародної співпраці [1, с. 215].

Такі висновки, зокрема, зроблені і у Доповіді про глобальні інформаційні технології 2016 року, де висвітлюються способи, за якими цифрова революція впливає як на характер інновацій, так і на підприємства. Авторами вказаної Доповіді зроблено чотири основні висновки:

1. цифрова революція змінює характер інновацій;
2. підприємства будуть постійно стикатися із зростаючою протидією інноваціям;
3. підприємства та уряди втрачають інформацію про швидко зростаюче цифрове населення;
4. нова цифрова економіка потребує термінових інновацій у сфері управління та регулювання [2, с. XI].

На відміну від традиційно промислового суспільства, інформаційне суспільство вирізняється тим, що інформація, інформаційні послуги та галузі, пов'язані з їх наданням – телевізійна, комп'ютерна, телекомунікаційна, перетворюються на джерело новостворених робочих місць та прогресують значно більшими темпами у своєму економічному розвитку, ніж промислове виробництво.

За оцінками Міжнародного союзу зв'язку, глобальний інформаційний сектор зростає значно швидше, ніж світова економіка в цілому. Значні показники зростання зумовлені тим, що на даний сектор не впливають економічні кризи та спади. Даний сектор включає в себе продукування комп'ютерних та телекомунікаційних послуг, розробку програмного забезпечення, здійснення телевізійного та радіомовлення та виробництво устаткування для нього тощо.

Інформаційний сектор, як швидко прогресуюча та динамічна індустрія, впливає на рівень зайнятості населення. Структура, технології ринку, специфіка індустрії – це все є одними з основних чинників впливу ІТТ на забезпечення робочими місцями. Так, скорочення робочих місць зумовлює технологічний прогрес, у зв'язку із впровадженням нового, високотехнологічного та інтелектуального обладнання, що не вимагає великих людських ресурсів. У той же час, новітні технології здатні і створювати робочі місця. Так, у кабельній телевізійній індустрії США працює більше 100 тисяч осіб. Аналогічні процеси відбуваються й зі стільниковим зв'язком, встановленням оптично-волоконних мереж, виробленням новітніх програмних продуктів та розширенням переліку надаваних інформаційних послуг.

На даний час йде швидкий процес технологічних перетворень, який в свою чергу породжує низку проблем, одна з яких пов'язана з питанням здатності суспільства адаптуватися до технологічних змін. Інша проблема торкається рівності та демократії – виникає питання: які будуть взаємовідносини між технологічно розвиненими країнами, з побудованим інформаційним суспільством та індустріальними, які з причин браку фінансування та наукового потенціалу не зможуть дозволити собі складні та дорогі сучасні технології, аналогічно, яким буде суспільство, адже до прикладу, особам старшого віку складніше опанувати новітні технології, ніж молоді. Наявні соціальні та географічні відмінності можуть бути поглиблені технологічними змінами. Проте, за допомогою зручнішого доступу до інформації й інформаційних послуг, суспільне життя значно покращується.

Перевага нових телекомунікаційних та інформаційних технологій полягає у тому, що права та свободи членів суспільства ними значно розширюються, оскільки громадяни отримують швидкий доступ до інформації; ІТТ надають здатність бути не лише споживачем інформації, але й її виробником; збільшують можливість впливу громадян на дії влади та її політичні рішення; зберігають таємницю особистого спілкування і листування та гарантують захищеність приватного життя. Проте самі по собі наведені потенційні переваги та можливості ІТТ в повсякденне життя суспільства не втіляться. Крім того, згадані переваги також містять певні латентні проблеми – так, потенційна здатність осіб впливати на рішення та політичні дії влади призводить до можливостей перетворення вже існуючої демократичної системи, оскільки може виникнути здатність проведення прямого волевиявлення суспільства, референдуму через ІТТ. Водночас, збільшується рівень втручання органів державної влади та безпеки до шифрування, що у свою чергу може вплинути на основоположне право невтручання до особистого життя, а таке право не має обмежуватись державним контролем над джерелами зашифрування. Отже, втрата анонімності є платою за швидкість та зручність отримання та передання інформації, а також за отримання різного виду інформаційних послуг. Так, всі дії у межах інформаційної магістралі можна відстежити і внести до яких-небудь інформаційних баз даних, у набутті яких, наприклад, зацікавлені комерційні структури, оскільки це надає можливість сформулювати і деталізувати поведінку потенційних споживачів. А вже акумулювання фінансовими чи комерційними структурами даних щодо споживачів є серйозною потенційною загрозою.

Враховуючи особливе ставлення у Європейському Союзі до законності збирання персональної інформації, відповідними нормативними документами запропоновано наступні рекомендації:

- збір і збереження ідентифікованої інформації має бути мінімальним;
- право вирішення питань надання доступу до відомостей про особу має бути надано самим особам;
- при проектуванні інформаційних систем слід враховувати необхідність захисту інформації персонального характеру;
- доступ до новітніх технологій захисту персональної таємниці повинні мати і громадяни;
- захист персональних даних і особистого життя має стати вихідним пунктом політики, якою гарантується право на анонімність громадян в інформаційних системах [3, с. 8, 46, 59].

Засобом забезпечення захисту особистого життя громадян, комунікацій та таємниці листування є шифрування і цифровий підпис, які реалізуються шляхом доступу до технологій та відповідного програмного забезпечення, а у випадку розроблення та вдосконалення самими користувачами способів шифрування – вони можуть вдосконалюватись. При цьому, надання повноважень у даній сфері державним органам своїм наслідком матиме доступ держави до кожної інформаційної бази даних. Враховуючи досвід Європейського Співтовариства, вимоги сьогодення та сучасний розвиток ІТТ потребують суворого обмеження відповідним законодавством права державних органів на моніторинг та перегляд певної інформації. Слід наголосити, що саме заснування незалежних громадських центрів довіри, які не є частиною апарату держави та діяльність яких здійснюється окремо від комерційних структур, гарантувало б у повному обсязі право на застосування технічних засобів шифрування. Зазначені центри повинні відповідати за сертифікацію та перевірку програмного забезпечення, необхідного для шифрування даних, здійснювати контроль доступу до них.

Попри наведене, слід врахувати, що технологічний прогрес засобів шифрування, у кінцевому випадку в найближчому майбутньому потягне за собою утворення майже досконалих шифрувальних систем, а при такій ситуації компетентні державні органи, відповідальні безпеку, повинні володіти способами встановлення та викриття комунікацій зі злочинним умислом.

Розглянемо у розвитку концепцію врегулювання правовідносин у сфері інформації у Європейському Співтоваристві. З 1994 року ЄС одним з пріоритетів визначило задачу побудови інформаційного суспільства. З огляду на це, досягнуто значного успіху в реалізації Плану дій, яким визначено стратегію руху Європи до інформаційного суспільства [4, с. 8]:

- успішно розпочата лібералізація телекомунікаційного сектору;

- підтримано інформаційну індустрію Європи, від якої очікувалось створення близько 1 млн. додаткових робочих місць;
- сформульовано план дій у галузі освіти;
- успішно втілені програми наукових розробок;
- вжиті заходи до забезпечення створення соціально орієнтованого інформаційного суспільства, підтримки регіональних ініціатив з метою досягнення погодженого розвитку;
- статусу основного органу для встановлення загальних правил, що необхідні для переходу до інформаційного суспільства набула Європейська Комісія.

Водночас, європейські держави поставили перед собою наступні завдання:

- покращити умови ведення бізнесу шляхом ефективної та погодженої лібералізації телекомунікаційного ринку, створення відповідних умов для запровадження електронної комерції;
- підготувати професіоналів для роботи в нових умовах шляхом запровадження ініціативи «Навчання в інформаційному суспільстві» та створення інституту постійного професійного вдосконалення і навчання.

Відомо, що величезний потенціал для створення багатства, підвищення якості послуг та рівня суспільного життя має процес технологічних змін, викликаний розробкою та застосуванням інформаційних і комунікаційних технологій. Все більш науково обґрунтованим стає виробництво товарів та послуг. На сьогодні важливим є глобальне співробітництво, встановлення правил створення інформаційного суспільства, яке не є суспільством далекого майбутнього, а реальністю на даний час [5, с. 3]. Згадані процеси торкаються права інтелектуальної власності, захисту персональних даних і таємниці особистого життя, поширення шкідливого й незаконного змісту, проблеми інформаційної безпеки, оподаткування тощо. З метою встановлення загальних норм зазначених галузей необхідні багатосторонні угоди під егідою Всесвітньої торгівельної Організації.

У лютому 1995 року Європейська комісія заснувала Форум обговорення загальних проблем становлення інформаційного суспільства, до якого включено 128 представників – різних соціальних верств населення, користувачів нових технологій, постачальників інформаційних послуг та контенту, мережевих операторів, державних та міжнародних установ та організацій. Метою роботи Форуму ставилось в певних напрямках діяльності суспільства та держави простежити процес формування інформаційного суспільства:

- вплив на зайнятість населення та економіку держави;
- формування основних соціальних та демократичних цінностей у «віртуальному співтоваристві»;
- вплив на державні та соціальні служби;
- майбутнє культурного виміру та ЗМІ;
- перекваліфікація, освіта, навчання в інформаційному суспільстві;
- технологія, інфраструктура і сталий розвиток.

При цьому обумовлено, що у разі неможливості з боку країн Європи ефективно та швидко адаптуватися, їх чекає не тільки втрата конкурентоспроможності перед північноамериканською та азійськими економіками, але й зростання соціального напруження всередині самих країн. Загальний виклад проблем розвитку та побудови інформаційного суспільства окреслені в Першій щорічній доповіді Форуму «Мережі для людей і співтовариств» [6].

Мета іншої ініціативи – прискорення інтеграції навчальних закладів до інформаційного суспільства шляхом надання їм нових засобів спілкування, сприяння широкому застосуванню мультимедійних програм у педагогічній практиці, формування критичної маси користувачів вироблених мультимедійних послуг та продуктів, збільшення якості європейської освіти через застосування засобів, властивих інформаційному суспільству, з подальшим розширенням культурної та лінгвістичної різноманітності [7, с. 9-10]. Для досягнення такої мети запропоновано заохочувати взаємозв'язок на рівні Європейського Співтовариства регіональних та національних мереж освітніх закладів, стимулювати розвитку та поширення європейського освітнього матеріалу, забезпечити навчання та перепідготовки для вчителів, інформувати про освітні можливості, що надає аудіовізуальне обладнання та мультимедійні продукти. Основним завданням є запобігання ситуації, при якій лише привілейовані верстви населення можуть розраховувати на мультимедійну освіту. Більшість світових країн прийняли відповідні ініціативи в галузі інформації. Наприклад, у Німеччині – «Школи в мережі», у Великобританії – «Супермагістралі в освіті – шлях уперед», у США – «Виклик технологічної грамотності».

12 лютого 2001 року у ході засідання робочої групи держав-членів Євросоюзу по розробці критеріїв для «електронного уряду» прийнято перелік з 20 основних державних послуг (12 – для населення й 8 – для організацій), надання яких є обов'язковим за допомогою інформаційних технологій. Так, для населення через

Інтернет повинні бути доступні наступні послуги: оплата податків, у тому числі, подача декларації, одержання повідомлення про перевірку; надання інформації агенціями з питань зайнятості при пошуку роботи; оформлення соціальних допомог: допомога безробітним; допомога родинам з дітьми; медичні витрати; гранти для студентів; одержання особистих документів (паспорта й посвідчення водія); реєстрація автотранспорту; подача заяви в компетентні органи на отримання дозволу на проведення будівництва; подача заяви в поліцію про вчинене правопорушення; пошук інформації в громадських бібліотеках; одержання свідоцтва про народження та реєстрацію шлюбу; подача документів для вступу у навчальні заклади; публікація оголошень про зміну адреси для фізичних осіб; запис на прийом і одержання інформації про наявність послуг у лікувально-профілактичних установах.

У свою чергу, для організацій державою повинні надаватися наступні послуги: сплата соціальних внесків на співробітників; подача декларацій та одержання повідомлень про корпоративні податки; подача заяв і одержання повідомлень про податок на додану вартість; реєстрація нової юридичної особи; подача інформації в статистичні служби; подача митної декларації; одержання дозволів від екологічних структур; здійснення закупівель для державних потреб. Державні електронні послуги є невід'ємною частиною більш широкого поняття «електронна держава». Держави перебувають на різних етапах впровадження технологій електронної держави й досить диференційовано підходять до визначенню цього поняття. Так, відповідно до Закону США «Про електронну державу» від 2002 року, термін «електронна держава» означає використання державою мережі Інтернет й інших інформаційних технологій для того, щоб розширити доступ громадськості й державних органів до державного інформаційного ресурсу і державних служб задля підвищення ефективності та якості роботи останніх. У цей час лише деякі держави прийняли подібні закони. Крім Закону США, аналогічні закони діють у Данії, Італії, Греції, Фінляндії, окремих кантонах Швейцарії. Необхідно підкреслити, що основним джерелом фінансування впровадження технологій електронної держави, як правило, є сама держава, хоча можливим є участь бізнес-структур і навіть міжнародних організацій. У той же час, найбільш ефективно, вигідно й безпечно використовувати програмне забезпечення, комп'ютерну техніку і мережне устаткування вітчизняного виробництва, так само як і вирішення кадрового питання краще здійснювати за рахунок вітчизняних фахівців. Це усвідомлюють країни-лідери впровадження технологій «електронного уряду» і при визначенні національних бюджетів основними джерелами фінансування інформаційної сфери.

Існує специфіка правового регулювання інформаційного простору у окремих європейських країнах, зокрема, Швеція стимулює розвиток соціальних програм, Франція – технічне забезпечення, поряд з цим, німецькі законодавці покладають на провайдерів послуг відповідальність за зміст, надаваний третьою стороною, якщо вони обізнані про цей зміст і блокування його технічно можливо і обґрунтовано. Тут в імперативній формі провайдеру пропонується обов'язок блокувати нелегітимну інформацію. Китай, деякі країни Азії та арабські країни виявилися найбільш послідовними в прагненні регулювати інформаційний простір. Так, у Китаї для доступу у всесвітню мережу громадянину потрібно отримати платну ліцензію і вказати, які мережеві ресурси він має намір відвідувати – іноземні чи вітчизняні, крім того, провайдерів зобов'язано фільтрувати вміст іноземних сайтів. Влада Саудівської Аравії користується монополією єдиного інтернет-провайдера в країні.

Таким чином, в глобальному інформаційному просторі склалися декілька моделей правового регулювання:

- 1) континентальна (європейська) – спрямована на забезпечення балансу міжнародного контролю з боку держави та приватною ініціативою;
- 2) англо-американська, головна мета правового регулювання за якою – стимулювання забезпечення технічного прогресу, що полягає у повній лібералізації ринку інформаційних технологій, зведення до мінімуму контролю держави та підтримка приватних ініціатив;
- 3) азійська, яка заснована на ієрархічності суспільства, при цьому, держава здійснює значні капітало-вкладення у розвиток інформаційних технологій, створює матеріальні та соціальні структури.

Головним призначенням держави має бути знаходження балансу між забезпеченням середовища вільного обігу інформації та державного регулювання даної сфери, вільним використанням засобів шифрування для захисту таємниці особистого життя та персональних даних, об'єктивною необхідністю захищати суспільні інтереси від терористів, гарантій вираження думок та захистом моральності. Виключно держава має забезпечувати та переглядати такий баланс, оскільки приватним сектором економіки його забезпечення та гарантування неможливе.

Запровадження світових стандартів правового регулювання відносин в інформаційному середовищі у національне законодавство повинно мати дієве правове підґрунтя, на якому розбудуватиметься новий порядок правового регулювання вказаної сфери, а не формалізований її зміст. З метою удосконалення правового регулювання державою інформаційної сфери більшість розвинених світових країн поліпшили

механізм такого регулювання через реформування його системи. Внаслідок таких реформ, змінилося сприйняття ролі органів державної влади в управлінні та регулюванні інформаційної сфери та у діяльності, направленої на задоволення потреб споживачів інформації. Пріоритетним визнано своєчасність, якість і швидкість надання інформаційних послуг. Для втілення поставленої мети державою сформовано ряд установ, єдиною компетенцією яких є здійснення адміністративного регулювання інформаційної сфери. Відповідно, реальність запровадження аналогічних підходів до державного управління в правовому полі України обумовлюється потребою зміни форми взаємовідносин органів влади як з населенням країни, так і між собою, перехід з правовідносин «командного» типу до «сервісного».

Висновки

З врахуванням світового досвіду адміністративно-правового регулювання відносин у сфері інформації та за умов продовження реформи адміністративних органів влади в Україні свідчить про потребу опрацювання концепції утворення відокремлених інформаційних підрозділів або служб, до обов'язків яких входило б врегулювання правовідносин, пов'язаних із створенням, збиранням, одержанням, зберіганням, використанням, поширенням, охороною та захистом інформації.

Перспективним напрямком подальших досліджень є запровадження світового досвіду здійснення адміністративно-правового регулювання відносин у інформаційній сфері, є потреба до вжиття наступних заходів: забезпечити прозорість та відкритість (згідно з чинним законодавством), меж правового регулювання, що збільшить коефіцієнт довіри до органів влади; розробити стандарти якості роботи органів влади; розробити державні програми, спрямовані на реалізацію державної кадрової політики у сфері регулювання правовідносин в інформаційному середовищі.

Список використаних джерел

1. *Green Paper. Living and Working in the Information Society: People First. European Commission. – Belgium, 1996. – 204 p.*
2. *The Global Information Technology Report 2016: Innovating in the Digital Economy. Editors: Silja Baller, Soumitra Dutta, and Bruno Lanvin. World Economic Forum, Geneva [Електронний ресурс] / Офіційний сайт the World Economic Forum and INSEAD. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/GITR_2016_full%20report_final.pdf*
3. *Europe at the Forefront of the Global Information Society: Rolling Action Plan. Communication from the European Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions. Policy Paper, Belgium, 1996 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Directorate General Information Society. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/archives/ISPO/policy/i_rollingaction.html.*
4. *Networks for People and their Communities. Making the Most of the Information Society in the European Union. European Commission, Directorate-General for the Information Society and Media, 1996. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт EU Bookshop. – Режим доступу: <http://bookshop.europa.eu/en/networks-for-people-and-their-communities-pbCD9896194>*
5. *Learning in the Information Society. Action Plan for European education initiative. European Commission, Belgium, 1996. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Technological Educational Institute of Patras. – Режим доступу: http://www.teipat.gr/pages/stud_exchange/leonardo/planht.html*
6. *R.Brown. The Global Information Infrastructure: Agenda for Cooperation. R.Brown, L.Irving and others// Information Infrastructure Task Force – United States of America, 2001. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт The National Telecommunications and Information Administration. – Режим доступу: <http://www.ntia.doc.gov/legacy/oiahome/gii.html>*
7. *Building a more innovative Economy. / CMA Magazine. – Canada, 1995. – №69.*